

УДК 342.95

Пискун Андрій Анатолійович –
аспірант Науково-дослідного інституту публічного права

Andrii A. Piskun –
PhD student,
Public Law Research Institute
(2 Heorhiiia Kyryu Street, Kyiv, 03035, Ukraine)

Правове регулювання інституту електронного урядування

Розвиток електронного урядування є важливим кроком у модернізації публічного адміністрування, що дозволяє підвищити ефективність, прозорість і доступність публічних послуг. Впровадження електронного урядування сприяє зменшенню корупційних ризиків, оскільки автоматизовані процеси знижують можливість людського втручання та маніпуляцій. Це особливо актуально для України, яка знаходиться на шляху до європейської інтеграції і прагне відповідати міжнародним стандартам управління.

Інститут електронного урядування також є важливим інструментом для залучення громадськості до процесу прийняття рішень. Використання цифрових технологій дозволяє громадянам брати участь у дискусіях, подавати запити та пропозиції, що підвищує рівень довіри до державних органів. Це сприяє формуванню більш відкритого та демократичного суспільства, де голос кожного громадянина має значення.

Нормативне регулювання електронного урядування є необхідним для створення правових меж, які забезпечують захист персональних даних, інформаційну безпеку та правову визначеність. Відсутність чітких правових норм може призвести до правових колізій, що негативно вплине на впровадження електронних сервісів та взаємодію між державними органами та громадянами.

Адаптація міжнародного досвіду є ще одним важливим аспектом розвитку електронного урядування в Україні. Вивчення успішних практик інших країн дозволяє уникнути помилок і ефективніше впроваджувати інновації. Особлива увага приділяється питанням інтероперабельності та стандартизації, що є ключовими для забезпечення безперебійної роботи електронних систем.

Таким чином, розвиток інституту електронного урядування є невід'ємною складовою сучасного публічного адміністрування. Це процес, що потребує комплексного підходу, включаючи технологічні, організаційні та правові аспекти, з метою створення ефективної, прозорої та доступної системи адміністрування, що відповідає вимогам сучасного суспільства.

Ключові слова: електронне урядування, правове регулювання, публічне адміністрування, прозорість, участь громадськості, захист персональних даних, інформаційна безпека, міжнародний досвід, стандартизація.

A.A. Piskun Legal Regulation of the Electronic Government Institute

The development of e-governance is an important step in the modernization of public administration, enabling increased efficiency, transparency, and accessibility of public services. The implementation of e-governance helps reduce corruption risks as automated processes lower the possibility of human interference and manipulation. This is particularly relevant for Ukraine, which is on the path to European integration and strives to meet international management standards.

The e-governance institute is also a crucial tool for engaging the public in decision-making processes. The use of digital technologies allows citizens to participate in discussions, submit inquiries and proposals, thereby increasing the level of trust in government bodies. This contributes to the formation of a more open and democratic society, where every citizen's voice matters.

Regulatory governance of e-governance is essential for creating legal frameworks that ensure personal data protection, information security, and legal certainty. The absence of clear legal norms can lead to legal

conflicts, negatively impacting the implementation of electronic services and the interaction between government bodies and citizens.

The adaptation of international experience is another important aspect of e-governance development in Ukraine. Studying the successful practices of other countries helps avoid mistakes and more effectively implement innovations. Special attention is given to issues of interoperability and standardization, which are key to ensuring the smooth operation of electronic systems.

Thus, the development of the e-governance institute is an integral component of modern public administration. This process requires a comprehensive approach, including technological, organizational, and legal aspects, in order to create an efficient, transparent, and accessible administration system that meets the demands of contemporary society.

Keywords: *e-governance, legal regulation, public administration, transparency, public participation, personal data protection, information security, international experience, standardization.*

Постановка проблеми. Проблема розвитку електронного урядування в Україні полягає у вузько направлений, нерозвинутій правовій базі та технічній інфраструктурі, що уповільнює впровадження цифрових рішень у публічне адміністрування. Відсутність чітких нормативних актів створює правові колізії та ускладнює захист персональних даних. Недостатній досвід адаптації міжнародних практик та стандартів також гальмує процес інтеграції сучасних технологій у публічне адміністрування.

Аналіз наукових джерел за темою дослідження дає можливість стверджувати, що зазначена проблема розроблялась у наукових працях Ю. Добуша, В. Дрешпака, В. Єганова, Ю. Приймака, А. Грицана, М. Климаша, Я. Калакуру, Л. Левченка та інших досліджували впровадження електронного урядування в публічному управлінні. Зарубіжний досвід у цій сфері аналізували такі науковці, як О. Мазура, О. Онуфрієнко, А. Серенко, А. Ушакова та інших. Впровадження інструментів електронного урядування на регіональному рівні вивчали О. Бузулук, В. Коновал, В. Марченко, А. Серенюк.

Метою статті є аналіз існуючих правових та технічних перешкод на шляху розвитку електронного урядування в Україні. Вона також спрямована на дослідження можливостей адаптації міжнародного досвіду для вдосконалення системи публічного адміністрування.

Виклад основного матеріалу дослідження. Розвиток електронного урядування в Україні є нагальною потребою, зважаючи на виклики, пов'язані з військовою агресією, знищеною інфраструктурою та серйозними економічними проблемами. В

умовах, коли фізична інфраструктура зруйнована, а економіка переживає глибоку кризу, запровадження сучасних технологій у публічному адмініструванні може стати ключовим фактором для відновлення та підвищення ефективності публічного адміністрування. Електронне урядування сприяє зменшенню корупційних ризиків, підвищенню прозорості та доступності державних послуг, що особливо важливо в умовах обмежених ресурсів і необхідності швидких рішень. Перехід до цифрових технологій у взаємодії між урядом та громадянами здатний забезпечити більш оперативне прийняття рішень і підвищити якість державних послуг.

Проблеми впровадження електронного урядування в Україні зумовлені вузько направленою, нерозвиненою правовою базою та технічною інфраструктурою. Відсутність чітких нормативних актів створює правові колізії та ускладнює захист персональних даних, що ускладнює процес впровадження цифрових рішень. Недостатній досвід адаптації міжнародних практик та стандартів також гальмує процес інтеграції сучасних технологій у державне управління.

Електронне урядування (е-урядування) – це форма організації публічного адміністрування, за якої відбувається активна взаємодія органів державної влади та органів місцевого самоврядування з громадянами та бізнесом за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій. У Стратегії реформування державного управління України до 2021 року термін «електронне урядування» визначено як використання інформаційно-комп'ютерних технологій для покращення ефективності системи державного управління, її

прозорості та зручності, зокрема операційного компонента, що забезпечує діяльність органів державної влади й місцевого самоврядування [1]. Е-урядування передбачає перехід до вироблення та прийняття урядових рішень, які базуються виключно на безпаперових технологіях. Це забезпечує ефективне залучення громадськості до цього процесу, реалізацію комплексного та індивідуалізованого підходу до надання державних послуг з одночасним усуненням їх від безпосереднього контакту з державними службовцями (деперсоніфікація).

Основні ознаки електронного урядування включають прозорість, доступність, ефективність, деперсоніфікацію, інклюзивність та інноваційність.

Прозорість забезпечується через доступ громадян до інформації про діяльність органів державної влади та місцевого самоврядування. Це дозволяє громадянам бути обізнаними про прийняті рішення, розподіл ресурсів та плани на майбутнє, що, в свою чергу, сприяє підвищенню довіри до урядових структур.

Доступність електронних послуг значно знижує бар'єри для громадян і бізнесу. Надання державних послуг в електронному вигляді дозволяє отримувати необхідні документи і послуги швидше і зручніше, без необхідності особистої присутності, що є особливо важливим в умовах військових дій та руйнування інфраструктури.

Ефективність урядових рішень значно підвищується завдяки використанню безпаперових технологій, що дозволяє скоротити терміни розробки та прийняття рішень. Автоматизація процесів і використання сучасних ІКТ сприяють швидкому реагуванню на потреби громадян і бізнесу, а також знижують адміністративні витрати.

Деперсоніфікація, або усунення прямого контакту між громадянами та державними службовцями, зменшує корупційні ризики. Використання електронних послуг зменшує можливості для зловживань і хабарництва, оскільки процеси стають прозорими і контрольованими.

Інклюзивність означає залучення громадян до процесів державного управління та місцевого самоврядування через ІКТ. Це забезпечує можливість участі громадян у прийнятті рішень, обговоренні проектів законів

та урядових ініціатив, що сприяє більш демократичному і відкритому управлінню.

Інноваційність полягає у використанні сучасних технологій для оптимізації адміністративних процесів та надання послуг. Це включає впровадження нових підходів і рішень, які підвищують ефективність та якість державного управління, сприяючи модернізації всіх рівнів уряду.

Треба зазначити, що електронне урядування не може ефективно функціонувати в умовах, де права, обов'язки та можливості громадян не дотримуються. Тому концепція е-урядування тісно пов'язана з актуальним поняттям «електронна демократія». Це поняття зародилося в США і в останні роки стало популярним у багатьох країнах світу. Основою електронної демократії є принципи відкритості, прозорості та рівності, і головною її метою є максимально широке залучення громадян до прийняття важливих суспільних рішень за допомогою електронних технологій. Таким чином, електронне урядування здійснюється в рамках електронної демократії, і її основні принципи є ключовими для функціонування уряду. Державні установи повинні враховувати основні засади демократичного розвитку, використовуючи сучасні технології [2, с.3].

Проте, якщо електронна демократія працює на концептуальному рівні і формує модель розвитку суспільно-політичних інститутів та їхніх відносин з громадянами, то електронне урядування представляє адміністративну модель надання послуг та співпраці з населенням. У моделі електронної демократії переважають комунікації знизу вгору: громадяни впливають на роботу держави, отримують інформацію від урядовців, контролюють відповідність державних пріоритетів своїм та беруть участь у прийнятті політичних рішень. У той же час, адміністративна модель електронного урядування стосується відносин зверху вниз і включає надання державних послуг та здійснення управлінської діяльності [3, с. 21].

Правовою основою функціонування електронного урядування є чинне законодавство у сфері інформаційних відносин і захисту інформації. Основними нормативно-правовими актами є Закон України «Про інформацію» від 2 жовтня 1992 року [4], який встановлює

загальноправові основи отримання, застосування, поширення та збереження інформації. Закон визначає інформаційні відносини у всіх сферах життя і діяльності, з основними принципами – право на інформацію, її відкритість, доступність, об'єктивність, повнота і точність, а також можливість її вигідного використання.

Важливими також є Закон України «Про національну програму інформатизації» [5], де визначається стратегія вирішення проблем інформаційної галузі, та Концепція формування системи національних електронних інформаційних ресурсів [6]. У 2000 році Президент України видав указ «Про заходи щодо розвитку національної складової глобальної інформаційної мережі Інтернет та забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні» [7].

У 2007 році була розроблена Концепція розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007 – 2015 рр., де визначено мету, завдання, методи та принципи реалізації, а також етапи інформатизації суспільства [8]. Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні» [9] 2013 р. сприяло впровадженню інформаційно-комунікаційних технологій в усі сфери суспільного життя. Стратегія мала на меті розширення можливостей громадян брати участь у підготовці та експертизі політико-адміністративних рішень й контролювати ефективність діяльності влади. Однак, організаційні механізми впровадження електронного урядування в Україні на той час були на стадії становлення, основною проблемою була відсутність єдиного координаційного центру.

В подальшому було видано указ Президента України «Про Стратегію сталого розвитку «Україна – 2020», де електронне урядування було одним з пріоритетів у реформуванні державного управління. Стратегія передбачала розвиток електронного урядування на період з 2016 по 2020 рр., що мало призвести до створення ефективної, прозорої, відкритої та гнучкої структури публічної адміністрації із застосуванням новітніх інформаційно-комунікаційних технологій [10].

Після 2017 року було прийнято кілька важливих нормативно-правових актів, що сприяли розвитку електронного урядування в

Україні. Серед них особливо варто відзначити розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 вересня 2017 р. № 649-р «Про схвалення Концепції розвитку електронного урядування в Україні» [11]. Цей документ визначив основні принципи, цілі та завдання розвитку електронного урядування в Україні. Він був спрямований на створення ефективної, прозорої та доступної системи державного управління через впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій. Концепція також передбачала забезпечення взаємодії між державними органами та громадянами на електронній основі, що сприяло зменшенню бюрократії та підвищенню якості послуг.

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2016 р. № 918-р «Про схвалення Концепції розвитку системи електронних послуг в Україні» [12] було спрямоване на створення та впровадження системи електронних послуг в Україні, що дозволяло громадянам отримувати адміністративні послуги онлайн. Концепція включала розвиток технічної інфраструктури, правових засад та організаційних механізмів, необхідних для ефективного функціонування системи електронних послуг.

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 р. № 67-р «Про схвалення Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018 - 2020 роки та затвердження плану заходів щодо її реалізації» [13] визначило напрямки та пріоритети розвитку цифрової економіки та суспільства в Україні. Воно охоплювало впровадження інноваційних технологій у різні сфери економіки та соціального життя, підвищення цифрової грамотності населення, розвиток електронного урядування та створення сприятливого правового середовища для розвитку цифрової економіки.

Кожен з цих актів був спрямований на підвищення ефективності державного управління, прозорості та доступності державних послуг, а також на створення сучасної цифрової інфраструктури в Україні. Вони заклали основу для подальшого розвитку електронного урядування та цифрової економіки в країні, сприяючи інтеграції України в глобальний інформаційний простір.

Вагомим документом у сфері електронного урядування став Закон України «Про електронні довірчі послуги» [14], який скасував Закон «Про електронний цифровий підпис» [15] та комплексно визначив правові та організаційні засади надання електронних довірчих послуг, у тому числі транскордонних. Він також встановив права та обов'язки суб'єктів правових відносин у сфері електронних довірчих послуг, порядок здійснення державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог законодавства у цій сфері, а також правові та організаційні засади здійснення електронної ідентифікації.

Важливим кроком було запровадження системи електронного документообігу в центральних органах виконавчої влади та місцевих державних адміністраціях (СЕД). Постановою Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 р. № 55 «Деякі питання документування управлінської діяльності» [16] було затверджено Типову інструкцію з документування управлінської інформації в електронній формі та організації роботи з електронними документами в діловодстві, електронного міжвідомчого обміну. Цей нормативно-правовий акт визначив електронну форму діловодства як основну для державних установ і підприємств, а також єдиною допустимою формою юридично значущої взаємодії органів виконавчої влади в електронній формі.

Ключовим аспектом стало створення Міністерства цифрової трансформації України, яке діяло відповідно до Положення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 вересня 2019 р. № 856 [17]. Основні напрямки трансформації політики у сфері електронного урядування були відображені в указах Президента України від 29 липня 2019 р. № 558 «Про деякі заходи щодо поліпшення доступу фізичних та юридичних осіб до електронних послуг» [18] та від 4 вересня 2019 р. № 647 «Про деякі заходи із забезпечення надання якісних публічних послуг» [19].

Міністерство цифрової трансформації України стало головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечувало формування та реалізацію державної політики у сферах цифровізації, цифрового розвитку, цифрової економіки, цифрових інновацій, електронного урядування та

електронної демократії, розвитку інформаційного суспільства, інформатизації, розвитку цифрових навичок та цифрових прав громадян, відкритих даних, розвитку національних електронних інформаційних ресурсів та інтегрованості, розвитку інфраструктури широкоплатформового доступу до Інтернету та телекомунікацій, електронної комерції та бізнесу, надання електронних та адміністративних послуг, електронних довірчих послуг та електронної ідентифікації, розвитку ІТ-індустрії [20].

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2019 р. № 1137 «Питання Єдиного державного веб-порталу електронних послуг та Єдиного державного порталу адміністративних послуг» [21], портал Дія було визначено як інформаційно-телекомунікаційну систему, яка організаційно та функціонально складалася з реєстру адміністративних послуг, електронного кабінету, мобільного додатка Порталу Дія (Дія) та інших підсистем і програмних модулів.

Національний Єдиний державний веб-портал електронних послуг виконував також функції Єдиного державного порталу адміністративних послуг, що розширювало інформованість громадян та сприяло швидкому доступу до адміністративних послуг. Серед доступних послуг для громадян були оформлення та видача паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм, отримання реєстраційного номера облікової картки платника податків, оформлення і видача паспорта громадянина України для виїзду за кордон, надання відомостей з Державного земельного кадастру, реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці. Послуги для бізнесу включали видачу, анулювання, переоформлення ліцензій, звіту про використання у деяких сферах господарської діяльності [22].

Таким чином, розвиток електронного урядування в Україні значно активізувався після 2019 року, зокрема завдяки створенню Міністерства цифрової трансформації та впровадженню ключових нормативних актів, які забезпечили правову та організаційну основу для функціонування системи електронних послуг та

підвищення ефективності державного управління.

Наступні роки характеризувалися значною активізацією розвитку електронного урядування, особливо після 2022 року, коли збройний напад Росії на Україну створив нові виклики. Незважаючи на ці труднощі, держава продовжує розвивати електронні послуги, що видно з переліку нормативних актів, які були прийняті. Так, у 2022 році було затверджено Порядок надання електронних публічних послуг в автоматичному режимі, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2022 р. № 868. Цей акт визначив процедуру надання публічних послуг в автоматичному режимі, що значно спростило доступ громадян до державних послуг.

У 2023 році було прийнято кілька ключових нормативних актів. Постанова Кабінету Міністрів України від 1 вересня 2023 р. № 969 про функціонування Реєстру публічних електронних реєстрів встановила порядок ведення та опис реєстрів, що сприяло уніфікації та стандартизації інформаційних ресурсів. Крім того, Постанова Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2023 р. № 1150 затвердила Положення про інтегровану систему електронної ідентифікації, що визначило порядок використання та інтеграції системи електронної ідентифікації в державні послуги, забезпечуючи надійність та безпеку даних.

У 2024 році було прийнято Постанову Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2023 р. № 1406 «Деякі питання функціонування Єдиної державної електронної системи е-нотаріату», яка запровадила електронну систему для нотаріальних дій, що покращило доступність і зручність цих послуг для громадян. Також, 1 травня 2024 р. була затверджена Постанова НКЕК № 236 «Про затвердження Положення про електронну регуляторну платформу», яка визначила основні принципи та порядок функціонування електронної платформи для регулювання різних аспектів державної політики.

Кожен з цих документів сприяв розвитку електронного урядування, забезпечуючи інтеграцію сучасних технологій у державне управління та підвищення ефективності надання державних послуг. Так, затвердження Положення про електронну регуляторну

платформу (Постанова НКЕК від 1 травня 2024 р. № 236) визначило правові засади функціонування цієї платформи, забезпечуючи прозорість та відкритість процесу регулювання.

Ці нормативні акти демонструють постійну увагу держави до розвитку електронного урядування, незважаючи на складні умови, зокрема збройний конфлікт. Держава продовжувала впроваджувати інноваційні рішення для покращення доступності та якості державних послуг для громадян та бізнесу, що є важливим кроком на шляху до побудови сучасного інформаційного суспільства.

Висновок. Загалом, удосконалення електронного урядування в Україні характеризується значними зрушеннями у впровадженні сучасних технологій в систему публічного адміністрування. Основними напрямками розвитку стали інтеграція систем електронної ідентифікації, запровадження електронного документообігу, створення єдиних електронних платформ для надання публічних послуг та регулювання різних аспектів державної політики. Важливими досягненнями є забезпечення автоматизації процесів надання публічних послуг, що значно спростило доступ громадян і бізнесу до адміністративних послуг та покращило їхню якість і доступність.

Створення централізованих систем для електронної взаємодії між публічними органами та громадянами сприяло підвищенню прозорості та ефективності державного управління. Впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій дозволило зменшити бюрократичні перепони, підвищити швидкість обробки запитів та покращити захист персональних даних. Завдяки цьому, Україна змогла інтегруватися в глобальні інформаційні процеси, що є важливим кроком до побудови сучасного цифрового суспільства.

Таким чином, розвиток електронного урядування в Україні демонструє постійний прогрес, спрямований на створення ефективної, прозорої та доступної системи публічного адміністрування, що відповідає потребам сучасного суспільства.

Список використаних джерел:

1. Стратегія реформування державного управління України на період до 2021 року. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/474-2016-%D1%80#n9>.
2. Жекало Г. І., Заяць М. Я., Вакун О. В. Сутність та зміст електронного урядування: концептуальний вимір URL: http://www.dy.nauka.com.ua/pdf/8_2020/54.pdf.
3. Електронне урядування та електронна демократія: навч. посіб.: у 15 ч. / за заг. ред. А.І. Семенченка, В.М. Дрешпака. Частина 3. К.: ФОП Москаленко О. М., 2017. 84 с.
4. Про інформацію: Закон України від 2 жовтня 1992 р. № 2657-ХІІ. *Відомості Верховної Ради України*. 1992. № 48.
5. Про Національну програму інформатизації: Закон України від 4 лютого 1998 р. № 74/ 98-ВР. *Відомості Верховної Ради України*. 1998. № 27.
6. Про схвалення Концепції створення та функціонування інформаційної системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2012 р. № 634-р. *Урядовий кур'єр*. 2012. № 169.
7. Про заходи щодо розвитку національної складової глобальної інформаційної мережі Інтернет та забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні: Указ Президента України від 31 липня 2000 р. № 928/2000. *Офіційний вісник України*. 2000. № 31.
8. Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007 - 2015 роки: Закон України від 9 січня 2007 р. № 537-У. *Відомості Верховної Ради України*. 2007. № 12.
9. Про схвалення Стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні: розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 травня 2013 р. № 386-р. *Урядовий кур'єр*. 2013. № 105.
10. Про першочергові завдання щодо впровадження новітніх інформаційних технологій: Указ Президента України від 20 жовтня 2005 р. № 1497/2005. *Уряд. кур'єр*. 2005. № 207.
11. Про схвалення Концепції розвитку електронного урядування в Україні: розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 вересня 2017 р. № 649-р. *Урядовий кур'єр*. 2017. № 181.
12. Про схвалення Концепції розвитку системи електронних послуг в Україні: розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2016 р. № 918-р. *Урядовий кур'єр*. 2016. № 240.
13. Про схвалення Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018 - 2020 роки та затвердження плану заходів щодо її реалізації: розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 р. № 67-р. *Урядовий кур'єр*. 2018. № 88.
14. Про електронні довірчі послуги: закон України від 05.10.2017 № 2155-VIII. *Відомості Верховної Ради*. 2017. № 45. Ст. 400.
15. Про електронний цифровий підпис: закон України від 22.05.2003 № 852-IV. *Відомості Верховної Ради України*. 2003. № 36. Ст. 276 (втратив чинність).
16. Деякі питання документування управлінської діяльності: Постанова Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 № 55. *Офіційний вісник України*. 2018. № 23. Ст. 770.
17. Положення про Міністерство цифрової трансформації України: постанова Кабінету Міністрів України від 18 вересня 2019 № 856. *Офіційний вісник України*. 2019. № 80. Ст. 2736
18. Про деякі заходи щодо поліпшення доступу фізичних та юридичних осіб до електронних послуг: указ Президента України від 29 липня 2019 № 558. *Офіційний вісник Президента України*. 2019. № 17. Ст. 630.
19. Про деякі заходи із забезпечення надання якісних публічних послуг: Указ Президента України від 04 вересня 2019 № 647/2019. *Офіційний вісник Президента України* від 19.09.2019. № 20. Ст. 803.
20. Положення про Міністерство цифрової трансформації України. затв. постановою Кабінету Міністрів України від 18.09.2019 № 856. *Офіційний вісник України*. 2019. № 80. Ст. 2736.
21. Питання Єдиного державного веб-порталу електронних послуг та Єдиного державного порталу адміністративних послуг: постанова Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 р. № 1137. *Офіційний вісник України*. 2019. № 3. Ст. 136.
22. Єдиний державний портал адміністративних послуг. Офіційний веб-портал. URL: <https://my.gov.ua/info/services/bylifesituation/84/1>.

References:

1. Stratehiia reformuvannia derzhavnoho upravlinnia Ukrainy na period do 2021 roku. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/474-2016-%D1%80#n9>.
2. Zhekalov H. I., Zaiats M. Ya., Vakun O. V. Sutnist ta zmist elektronnoho uriaduvannia: kontseptualnyi vymir URL: http://www.dy.nayka.com.ua/pdf/8_2020/54.pdf.
3. Elektronne uriaduvannia ta elektronna demokratsiia: navch. posib.: u 15 ch. / za zah. red. A.I. Semenchenka, V.M. Dreshpaka. Chastyna 3. K.: FOP Moskalenko O. M., 2017. 84 s.
4. Pro informatsiiu: Zakon Ukrainy vid 2 zhovtnia 1992 r. № 2657-XII. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*. 1992. № 48.
5. Pro Natsionalnu prohramu informatyzatsii: Zakon Ukrainy vid 4 liutoho 1998 r. № 74/ 98-VR. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*. 1998. № 27.
6. Pro skhvalennia Kontseptsii stvorennia ta funktsionuvannia informatsiinoi systemy elektronnoi vzaiemodii derzhavnykh elektronnykh informatsiinykh resursiv: Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 5 veresnia 2012 r. № 634-r. *Uriadovi kur'ier*. 2012. № 169.
7. Pro zakhody shchodo rozvytku natsionalnoi skladovoi hlobalnoi informatsiinoi merezhi Internet ta zabezpechennia shyrokooho dostupu do tsiiei merezhi v Ukraini: Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 31 lypnia 2000 r. № 928/2000. *Ofitsiinyi visnyk Ukrainy*. 2000. № 31.
8. Pro Osnovni zasady rozvytku informatsiinoho suspilstva v Ukraini na 2007 - 2015 roky: Zakon Ukrainy vid 9 sichnia 2007 r. № 527-U. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*. 2007. № 12.
9. Pro skhvalennia Stratehii rozvytku informatsiinoho suspilstva v Ukraini: rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 15 travnia 2013 r. № 386-r. *Uriadovi kur'ier*. 2013. № 105.
10. Pro pershocherhovi zavdannia shchodo vprovadzhennia novitnykh informatsiinykh tekhnolohii: Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 20 zhovtnia 2005 r. № 1497/2005. *Uriad. kur'ier*. 2005. № 207.
11. Pro skhvalennia Kontseptsii rozvytku elektronnoho uriaduvannia v Ukraini: rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 20 veresnia 2017 r. № 649-r. *Uriadovi kur'ier*. 2017. № 181.
12. Pro skhvalennia Kontseptsii rozvytku systemy elektronnykh posluh v Ukraini: rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 16 lystopada 2016 r. № 918-r. *Uriadovi kur'ier*. 2016. № 240.
13. Pro skhvalennia Kontseptsii rozvytku tsyfrovoy ekonomiky ta suspilstva Ukrainy na 2018 - 2020 roky ta zatverdzhennia planu zakhodiv shchodo yii realizatsii: rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 17 sichnia 2018 r. № 67-r. *Uriadovi kur'ier*. 2018. № 88.
14. Pro elektronni dovirchi posluhy: zakon Ukrainy vid 05.10.2017 № 2155-VIII. *Vidomosti Verkhovnoi Rady*. 2017. № 45. St. 400.
15. Pro elektronnyi tsyfrovyi pidpys: zakon Ukrainy vid 22.05.2003 № 852-IV. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*. 2003. № 36. St. 276 (vtratyv chynnist).
16. Deiaki pytannia dokumentuvannia upravlinskoii diialnosti: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 17 sichnia 2018 № 55. *Ofitsiinyi visnyk Ukrainy*. 2018. № 23. St. 770.
17. Polozhennia pro Ministerstvo tsyfrovoy transformatsii Ukrainy: postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 18 veresnia 2019 № 856. *Ofitsiinyi visnyk Ukrainy*. 2019. № 80. St. 2736
18. Pro deiaki zakhody shchodo polipshennia dostupu fizychnykh ta yurydychnykh osib do elektronnykh posluh: ukaz Prezydenta Ukrainy vid 29 lypnia 2019 № 558. *Ofitsiinyi visnyk Prezydenta Ukrainy*. 2019. № 17. St. 630.
19. Pro deiaki zakhody iz zabezpechennia nadannia yakisnykh publichnykh posluh: Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 04 veresnia 2019 № 647/2019. *Ofitsiinyi visnyk Prezydenta Ukrainy* vid 19.09.2019. № 20. St. 803.
20. Polozhennia pro Ministerstvo tsyfrovoy transformatsii Ukrainy. zatv. postanovoioiu Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 18.09.2019 № 856. *Ofitsiinyi visnyk Ukrainy*. 2019. № 80. St. 2736.
21. Pytannia Yedynoho derzhavnoho veb-portalu elektronnykh posluh ta Yedynoho derzhavnoho portalu administratyvnykh posluh: postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 04.12.2019 r. № 1137. *Ofitsiinyi visnyk Ukrainy*. 2019. № 3. St. 136.
22. Yedynyi derzhavnyi portal administratyvnykh posluh. Ofitsiinyi veb-portal. URL: <https://my.gov.ua/info/services/bylifesituation/84/1>.